

测样咨询

2、*Plant J* 郑州大学学者：硼通过促进 BnaA2.HKT1 介导的根木质部 Na⁺ 卸载赋予油菜耐盐能力

通讯作者：郑州大学 冯英娜

所用 NMT 设备：耐盐机制分析仪 (MechLyzer[®]) (SMP300 系列, 中国旭月 / 美国 YOUNGER)

通过非损伤微测技术 (NMT) 测定了根部木质部 Na⁺ 转运速率。结果显示, 在高硼 (HB) 与盐共处理条件下, 根部木质部表现出显著的 Na⁺ 外流; 而在低硼 (LB) 与盐共处理条件下, Na⁺ 外流明显减少。该结果直观证明高硼促进根部木质部 Na⁺ 的卸载, 从而减少 Na⁺ 向地上部的运输, 是硼提高油菜耐盐性的关键生理机制之一。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考